

O PAPEL DOS DRONES NA GUERRA DA UCRÂNIA: IMPLICAÇÕES ATUAIS E FUTURAS PARA O CAMPO DE BATALHA

Getúlio Alves de Almeida Neto

Introdução

Num artigo de opinião publicado em 30 de maio de 2022, ainda nos primeiros meses da guerra da Ucrânia, Alex Kingsbury afirmou: “[t]odas as guerras têm suas armas icônicas — da AK-47 à bomba caseira. Na Ucrânia, é o drone” (Kingsbury, 2022). Como o autor ressalva, drones são utilizados em guerras desde a Guerra do Vietnã e, mais recentemente, em conflitos como Síria, Iêmen, Líbia e na guerra de Nagorno-Karabakh. Contudo, é na Ucrânia onde os drones têm sido utilizados pela primeira vez em larga escala e intensidade por ambos os lados, desempenhando funções que vão desde inteligência e reconhecimento a ataques precisos. Ademais, a recente “Operação Teia de Aranha”, na qual drones ucranianos conseguiram atingir bombardeiros estratégicos russos estacionados em regiões muito distantes da frente de batalha, expuseram a possibilidade de debilitar o arsenal inimigo de custos muito mais elevados a partir de táticas de baixo custo (Al Jazeera, 2025). Nessa análise, pretendemos responder a seguinte pergunta: como o uso de drones na Guerra da Ucrânia está redefinindo as dinâmicas na guerra e quais os impactos dessa transformação para os atores envolvidos e para o futuro dos conflitos armados?

O uso de drones na Guerra da Ucrânia

Nos primeiros momentos da guerra, a Rússia utilizou seu arsenal de drones militares produzidos domesticamente ao longo da última década. Ao longo do conflito, contudo, observa-se uma corrida por adaptação e introdução de novos modelos, tanto de uso exclusivo militar, quanto de modelos de uso civil que foram adaptados para o uso na guerra. Assim, com a necessidade de maior quantidade e das novas táticas necessárias no desenvolvimento da guerra, Moscou incorporou o *Forpost-R*, modelo baseado em desenho israelense, e os drone kamikazes iranianos *Shahed-131/136*, produzidos localmente como *Geran-2*, em uma fábrica no Tartaristão, região na Rússia. A Ucrânia, que utilizava os drones turcos Bayraktar TB2 nos estágios iniciais, diversificou seu arsenal após perdas significativas. Assim, passou a empregar os modelos *Switchblade* e *Phoenix Ghost* (EUA), *Warmate* (Polônia), *DJI Mavic* (China). Este último, modelo quadricóptero de uso civil, tem sido extensamente utilizado a partir de sua readaptação para uso militar. Para além destes, a Ucrânia desenvolveu uma rede de soluções nacionais para fabricação, reparação e reposição de drones, além do treinamento para sua operacionalização (Pettyjohn, Dennis, Campbell, 2024; Rivero, 2025).

Os modelos, a tecnologia e as táticas em relação ao uso de drones na

guerra têm se desenvolvido rapidamente desde então. Destarte, nota-se uma crescente automação do uso dos drones e a perspectiva do uso cada vez mais intenso e integrado da Inteligência Artificial (IA) para melhorar tanto suas capacidades de esquivar dos sistemas antidrones, como é o caso do uso de fibras ópticas para impedir que o aparelho seja interceptado eletronicamente, bem como potencializar a precisão dos ataques. Nesse sentido, observa-se uma constante busca por tecnologias e inovações no uso de drones na Guerra da Ucrânia. Para cada nova solução encontrada, surgem novas contramedidas táticas e tecnológicas (Szári, 2024).

Diante desse contexto, o impacto dos drones no campo de batalha é visível: ataques mais rápidos, baratos e precisos se tornaram possíveis. O conflito demonstra a rápida adoção de tecnologias civis por forças militares e a importância da inovação diante de ameaças como a guerra eletrônica. Sobretudo, o uso de drones evidenciou o potencial de armamentos de custos muito mais baixos que os tradicionais sistemas de armas das potências.

Nesse contexto, Chávez e Swed (2023) destacam a tática de “emulação do azarão” (“emulating underdogs”) característica da guerra da Ucrânia. Segundo os autores, os Estados passaram a adotar táticas de atores não estatais com drones comerciais, havendo uma convergência entre arsenais militares tradicionais e plataformas civis baratas para usos táticos. Assim, enquanto inicialmente a Ucrânia passou a emular essa tática, ao longo do conflito a Rússia também passou a imitar as táticas adotadas pela Ucrânia no que se refere ao uso de drones. Além disso, a lógica do uso extensivo de drones na Guerra da Ucrânia tem sido a de que quantidade é melhor do que qualidade, favorecendo o uso de modelos kamikaze, em razão da facilidade, rapidez e, principalmente, baixo custo de reposição.

Considerações finais

A Guerra da Ucrânia deixa clara a dissolução das fronteiras entre tecnologias militares sofisticadas e soluções civis acessíveis. Ainda que o uso de drones em guerras não seja uma novidade, sua centralidade no atual conflito redefine conceitos como superioridade aérea e inovação bélica. Mais importante ainda, a guerra revela a necessidade de adaptação rápida para acompanhar a velocidade de mudanças tecnológicas no campo de batalha.

A Ucrânia e a Rússia adotaram estratégias distintas: a primeira, por meio de produção descentralizada e redes de voluntários; a segunda, com investimento em fábricas locais para produção centralizada. Para a Ucrânia, os drones se tornaram símbolo de resistência e engenhosidade, capazes de atingir Moscou mesmo sem os mísseis ocidentais. Para a Rússia, reafirmaram laços com o Irã e representam mais uma arma que, ao mesmo tempo que expõe suas fragilidades na defesa, também aumenta sua capacidade ofensiva.

A guerra da Ucrânia sinaliza um possível futuro no qual drones autônomos e IA serão o próximo avanço bélico, baseado na lógica de que soluções de baixo custo podem neutralizar sistemas sofisticados, ampliando a entrada de novos atores no mercado internacional de drones e com impactos na indústria bélica.

Possivelmente, também repercutirão no pensamento doutrinário e estratégico dos Estados e em suas táticas em campo de batalha.

Entretanto, não se trata de afirmar que drones constituem uma revolução nos assuntos militares. Como pontuam Saint-Pierre e Gonçalves (2018), apesar das mudanças técnicas e táticas, a essência política da guerra permanece. O impacto de novas tecnologias reside menos em sua introdução e mais em sua combinação e emprego eficiente. Frequentemente, o lado mais fraco inova taticamente, enquanto o sucesso estratégico advém de quem observa, compreende e aprimora essas inovações. A sofisticação tecnológica não garante a vitória. O que importa, ao fim, é a capacidade de integrar tecnologias a uma estratégia eficiente.

REFERÊNCIAS

- AL JAZEERA. Ukrainian drones target Russian airbases in unprecedented operation. Al Jazeera. Doha, 1 jun. 2025. Disponível em: <https://www.aljazeera.com/news/2025/6/1/ukrainian-drones-target-russian-airbases-in-unprecedented-operation>. Acesso em 19 jun. 2025.
- CHÁVEZ, Kerry; SWED, Ori. Emulating underdogs: Tactical drones in the Russia-Ukraine war. *Contemporary Security Policy*. Londres, v. 44, n. 4, p. 592–605, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/13523260.2023.2257964>. Acesso em 19 jun. 2025.
- KINGSBURY, Alex. No One Can Hide From This Weapon in the War in Ukraine. *The New York Times*. Nova York, 30 maio 2022. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2022/05/30/opinion/drones-ukraine-war.html>. Acesso em 19 jun. 2025.
- SAINT-PIERRE, Héctor Luis; GONÇALVES, Leandro José Clemente. Nem Revolução Militar, nem Revolução em Assuntos Militares – apenas mudanças de longa duração condensadas na guerra pelo gênio militar. *Revista Brasileira de Estudos de Defesa*. São Paulo, v. 5, n. 2, p. 13–36, jul./dez. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.26792/RBED.v5n2.2018.75095>. Acesso em 19 jun. 2025.
- SZÁRI, Norbert. Combat Helicopters and Drones in the Russian-Ukrainian Conflict – Challenges and Transformations. *Hadtudományi Szemle*. Budapeste, v. 17, n. 2, p. 33–44, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.32563/hsz.2024.2.3>. Acesso em 19 jun. 2025.
- PETTYJOHN, Stacie; DENNIS, Hannah; CAMPBELL, Molly. Historical Case Studies of Drone Use. In: CENTER FOR A NEW AMERICAN SECURITY. *Swarms over the Strait: Drone Warfare in a Future Fight to Defend Taiwan*. Washington, DC: CNAS, 2024, cap. 3, p. 20–25. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/resrep61061.7>. Acesso em 19 jun. 2025.

Como citar:

ALMEIDA NETO, Getúlio A. de. O papel dos drones na Guerra da Ucrânia: implicações atuais e futuras para o campo de batalha. *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 30-32, Abr./Jun. 2025. Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).

DOI: 10.5281/zenodo.17018702